

Virtueller NLP Hackathon

Tobias Hodel (Universität Bern), Joel Niklaus (Universität Bern), Jasmin Nussbaumer (Universität Bern), Christa Schneider (Universität Bern), Matthias Stürmer (Universität Bern)

Texte lassen sich mittels Methoden des Natural Language Processings (NLP) auf sprachliche und inhaltliche Informationen untersuchen und auswerten. Um neue Blickwinkel auf die unterschiedlichen NLP-Problemstellungen zu erhalten und neue Arbeitsweisen kennenzulernen, veranstalten wir vom Mittwoch, 24. März 2021 bis Freitag, 25. März einen NLP-Hackathon. Eigene Challenges können eingereicht werden (Call for Challenges läuft bis am 15. Februar 2021).

Erfolgreiche NLP-Anwendungen zeichnen sich durch den Einsatz von maschinellen Lernverfahren aus, die einerseits auf Sprachmodellen basieren und andererseits über genügend Trainingsmaterial verfügen. Die Herausforderungen sind entsprechend vielseitig und betreffen von der textuellen Aufbereitung über den Einsatz von deep learning Algorithmen bis zu Visualisierungsformen unterschiedliche digitale Anwendungen.

Im Rahmen des ersten NLP Hackathon der Universität Bern am Mittwoch, 24. März 2021 sollen Teilnehmende konkrete Challenges rund um NLP lösen und diese anschliessend einander vorstellen. Vorgängig können NLP-Challenges von Uni-internen Stellen oder von extern eingereicht werden, für die sich die Teilnehmenden anschliessend registrieren.

Zielsetzungen

Bei einem Hackathon finden Personen zusammen, die gemeinsam in kurzer Zeit eine kreative, technische Lösung auf bestimmte Problemstellungen (Challenges) entwickeln wollen. Das übergeordnete Ziel des NLP Hackathons ist der Wissensaufbau, der Erfahrungsaustausch und die verbesserte Vernetzung von Interessierten betreffend NLP. Ausserdem sollen mit der Bearbeitung von konkreten Challenges die Möglichkeiten und Grenzen von heutigen NLP-Technologien getestet und mit neuen Tools experimentiert werden. Zudem sollen die einreichenden Stellen von Lösungsansätzen für ihre Challenges profitieren und bei Interesse die Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden fortsetzen.

Berücksichtigung COVID-19

Normalerweise finden Hackathons an einem Veranstaltungsort statt, wo sich alle treffen, austauschen und auch verpflegen können. Da es in der aktuellen Pandemie-Lage jedoch schwierig ist, grössere Anlässe vor Ort zu organisieren, soll der NLP Hackathon im März 2021 dezentral durchgeführt werden. Die teilnehmenden Teams arbeiten im Homeoffice oder in ihrer jeweiligen Arbeitsumgebung an der ausgewählten Challenge. Zu Beginn des Hackathons gibt es eine kurze virtuelle Vorstellung aller Teams und gewählten Challenges und zum Abschluss des Tages präsentieren die Teams ihre Resultate virtuell.

Challenges

Gesucht werden NLP-Challenges beispielsweise zu folgenden Themen:

- Spezifische Erkennformen (Part-of-Speech, Named Entity Recognition etc.)

- Information Extraction und Open Knowledge Graph Canonicalization
- Relationship Extraction
- Fachsprachen
- historische Sprachformen

Eine NLP-Challenge kann entweder A) kompetitiven oder B) kreativen Charakter haben:

A) Bei den kompetitiven Challenges müssen die Problemstellung und die zu analysierenden Daten exakt vorgegeben werden, damit die Ergebnisse messbar und untereinander vergleichbar sind. Es geht also darum, dass die teilnehmenden Teams versuchen, eine möglichst gute Lösung für die NLP-Challenge zu entwickeln und zu gewinnen. Dazu muss eine entsprechende Competition auf Kaggle erstellt und für den Hackathon eingereicht werden. Hier ist eine beispielhafte Kaggle InClass Competition erstellt: <https://www.kaggle.com/c/unibe-nlp-march2021>

Beispiel: Zur Verfügung steht ein Trainings-Datenset von deutschsprachigen Schweizer Bundesgerichtsentscheiden, annotiert mit Named Entities. Erziele einen möglichst hohen F1-Score auf dem Testset bei der Vorhersage von Named Entities.

B) Bei den kreativen Challenges können NLP-bezogene Problemstellungen eingereicht werden, deren Ergebnisse sich nicht einfach quantifizieren lassen (bspw. offene Fragestellungen, Datenvisualisierungen, kreativer Umgang mit NLP-Ausgaben etc.). Dennoch braucht es eine klare Beschreibung der Aufgabenstellung und der erwarteten Resultate, damit die Arbeiten fokussiert ausgeführt werden können.

Beispiel: Visualisiere ein Sprachmodel (language model) mit dem Ziel, einzelne tokens zu finden oder Wortcluster zu identifizieren und interpretierbar zu machen.

Für beide Arten von NLP-Challenges können bis Montag, 15. Februar 2021 per Email die jeweiligen Kaggle-Links bzw. die Beschreibung der kreativen Challenges an dh@wbkolleg.unibe.ch eingereicht werden. Der Anlass wird durch die Digital Humanities der Phil.-hist. Fakultät, das Phil.-nat. Kompetenznetzwerk Digitalisierung (CND), die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit des Instituts für Informatik und weitere Einheiten der Universität Bern organisiert.

Ablauf

- 24. März, 10.00 Uhr: Vorstellungsrunde und Vorstellung der Challenges. Gruppenbildung und Beginn der Arbeit
- 25. März, tbd: fakultative Vorstellung der Zwischenresultate, Austausch zu Schwierigkeiten, Möglichkeit, Teams zu wechseln
- 26. März, 13.00 Uhr: Präsentation der Ergebnisse, Auswertung der Challenges

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.